

**СИСТЕМА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА И НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

Исмоилова Ирода Исмоил кизи

**Преподаватель Ташкентского
Международного Университета**

Кимё iroda13ismailova@mail.ru

+99897 0080804

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20845190>

Аннотация. Система альтернативной и дополнительной коммуникации (САДК) предназначена для поддержки общения детей с расстройствами аутистического спектра и нарушениями опорно-двигательной системы. Она включает различные средства, такие как жесты, карточки с изображениями, коммуникативные доски и мектронные устройства, помогающие компенсировать недостатки устной речи. Применение САД способствует развитию коммуникативных навыков, социальной адаптации и улучшению качества жизни детей с особыми потребностями.

Ключевые слова: Альтернативная и дополнительная коммуникация, расстройства аутистического спектра, нарушения опорно-двигательной системы, коммуникация, жесты, пиктограммы, коммуникативные доски, мектронные устройства, социальная адаптация, когнитивное развитие.

**AUTISTIK SPEKTR BUZISHLARI VA MUSTAK-SKELET-SKELET
TIZIMINING BUZILISHI BILAN
OG'RIGAN BOLALAR UCHUN MUQOBIL VA AGMENTAR ALOQA
TIZIMI**

Annotatsiya. buzilishlari ta tayanch-harakat tizimi mugsonlari bo'lgan bolalarning mulogotini go'llab-guznatlash uchun mo'lallangan. U imo-tshoralari, rasmlil kartochkalar, kommunikatio doskalar za og 'zaki nuta kamchiliklarini qoplashga yordam beruvchi elektron gurilmalar kabi turli vositalarni o'z ichiga oladi.

AQKT go'llanilishi bolalarning kommunikatio ko'nikmalarini rivojlantirishga, ijtimoiy moslashutga za ularning hayot sifatini yaxshilashiga xizmat qiladi. **Kalit so'zlar:** Mugobil na kuchaytiruvchi mulogot, autizm spektrining buzilishi, tayanch-harakat tizimi kasalliklari, aloqa, imo- ishoralar, piktogrammalar, aloqa taxtalari, elektron qurilmalar, ijtimoiy moslashuv, kognitio rizoilanish.

**ALTERNATIVE AND AUGMENTARY COMMUNICATION SYSTEM
FOR CHILDREN WITH AUTISTIC
SPECTRUM DISORDER AND MUSCULOSKELETAL DISORDERS**

Abstract.

Abstract The system of alternative and additional communication (SADC) is designed to support communication of children with autism spectrum disorders and musculoskeletal disorders. It includes various means, such as gestures, cards with pictures, communication boards and electronic devices, allowing to compensate for the deficiencies of oral speech. The use of SADC contributes to the development of communication skills, social adaptation and improvement of the quality of life of children with special needs.

Keywords: Alternative and additional communication, autism spectrum disorders, musculoskeletal disorders, communication, gestures, pictograms, communication boards, electronic devices, social adaptation, cognitive development

Общение – это связь между людьми, во время которой появляется психологический контакт (в понимании, переживании и в обмене информацией, мыслями, эмоциями).

В нашем сообществе есть люди, которые лишены потребности в силу различных причин – это нарушения слуха, нарушения речи, тяжелые нарушения опорно-двигательной системы, а также расстройства аутистического спектра (РАС). Неудовлетворенность в том, что тебя не понимают, и не в силах выполнить просьбы приводят к агрессивному поведению. Не имея возможности выразить свои нужды и желания, неговорящий ребенок выражает их, как правило, социально не приемлемым способом.

Нарушения в коммуникативной деятельности у детей с аутизмом и с тяжёлыми нарушениями опорно-двигательной системы носят различный характер, и его тяжесть зависит от различных факторов. У ребенка с аутизмом нарушено формирование всех форм довербального и вербального общения. Прежде всего, у него не формируется зрительный контакт, ребенок не смотрит в глаза взрослого. На всех этапах развития ребенок с аутизмом в общении с окружающими не обращается к языку мимики и жестов, чтобы привлечь взрослого к совместному эмоциональному переживанию от увиденного, как это делают дети первого года жизни, а также дети с нарушениями слуха и речи (например, показывают пальцем на пробегающую собаку или играющих детей, одновременно поддерживая зрительный контакт с матерью). К.С. Лебединская отмечала, что ранний детский аутизм – это патология нервной системы, «... при которой затруднено формирование эмоциональных контактов ребенка с внешним миром и прежде всего с человеком. Отсутствие общения, возникающее с раннего детства, искажает ход всего психического развития ребенка, грубо препятствует его социальной адаптации. Без своевременной диагностики и адекватной клинико-психолого-педагогической коррекции значительная часть таких детей становится не обучаемой и не приспособленной к жизни в обществе. И, наоборот, при ранней диагностике, своевременном начале коррекции большинство аутичных детей можно подготовить к обучению, а нередко – и развивать их потенциальную одаренность в различных областях знаний». В

связи с этим остро стоит вопрос о методах, методиках, приемах оказания коррекционной помощи при формировании общения у детей с расстройствами аутистического спектра. Поэтому актуальным представляется вопрос определения особых образовательных потребностей детей с аутизмом и разработки специального подхода к коррекционному обучению, соответствующего этим потребностям, что позволило бы подготовить аутичных детей к обучению в условиях массовой школы. Это обуславливает необходимость разработки научно обоснованной методики коррекционно-развивающей работы по преодолению выявленных нарушений.

Если у ребенка определили РАС, то в процессе коррекционной работы специалисты и члены семьи ребенка, зная эту особенность, должны сразу обучать ребенка с аутизмом альтернативными способами коммуникации. Даже не владея словами и жестами, ребенок может выразить целый ряд своих потребностей, и без которых ребенок не сможет эффективно общаться с окружающими людьми. Например:

1. Приветствие и прощание
2. Умение требовать
3. Умение просить о помощи
4. Умение отказываться
5. Просьба о поощрении
6. Ответы «Да» и «Нет»
7. Просьба «Дай» и «На»
8. Просьба о перерыве
9. Реакция на просьбу «Подожди»

Традиционно коммуникативную деятельность составляют речевые средства общения, так называемый вербальный компонент. Существует так же невербальные компоненты коммуникации: мимика, жесты, позы, которые являются важнейшим компонентом правильного взаимопонимания людей. Невербальные компоненты у ребенка в норме формируются в довербальный

период речевого развития, являясь необходимой его частью. А.А. Леонтьев (1973) подчеркивает, что речевая деятельность есть основной вид общения, в наибольшей мере воплощающий в себе ее специфик. М.И. Лисина считает, что коммуникативная деятельность не может быть ограничена только речевыми средствами общения. Автором, также кроме речи были выделены средства общения, появляющиеся в более раннем онтогенезе развития ребенка, тесно связанные с его эмоциональным развитием и с совместной деятельностью взрослого – экспрессивно-мимические (улыбка, взгляд, мимика, выразительные движения рук и тела, выразительные вокализации) и предметно-действенные (локомоторные и предметные движения, а также позы, используемые для целей общения). «Однако нет сомнения, что использование речи необыкновенно расширяет возможности общения и его влияние на другие виды деятельности ребенка». Ребенок в состоянии перенимать у взрослых родной язык спонтанно, конструируя свою собственную индивидуальную языковую систему, которая представляет собой совокупность особым образом структурированного инвентаря слов и словоформ и грамматики, являющейся собранием правил использования языковых единиц в речевой деятельности. На помощь приходит система альтернативной коммуникации, с помощью которой ребенок сможет общаться с окружающими. Вот некоторые из них: устная речь, письменная речь, жесты, пиктограммы, система знаков БЛИСС, азбука Лорма и другие.

Коммуникативные способности являются производными от структуры общих способностей и структурно включают в себя основные и дополнительные компоненты. Анализ специальной литературы по изучаемой проблеме показал, что в современных научных исследованиях глобально изучены вопросы о структуре коммуникативных способностей, этапах развития и содержании детского общения при нормальном онтогенетическом развитии. В то же время, практически отсутствуют сведения об особенностях развития коммуникативной сферы дошкольников с РАС, не освещены

вопросы коррекционных воздействий, способствующих развитию коммуникативных способностей указанной категории детей. Теоретический анализ показал, что категория РАС является группой первазивных нарушений развития, включающей совокупность черт личности и особенностей поведения, составляющих ядро аутистического нарушения, клинические проявления, которого могут быть выстроены в ряд от тяжёлой формы до более лёгких форм. В исследовании рассматриваются различные подходы к определению понятия и структуры коммуникативных способностей. Обобщив проанализированные данные, мы понимаем коммуникативные способности как устойчивую совокупность индивидуально-психологических особенностей человека, существующую на основе коммуникативных задатков и определяющую успешность овладения коммуникативной деятельностью. Структура коммуникативных способностей включает в себя основные и дополнительные компоненты (по Г. С. Васильеву). Основными компонентами являются: гностические, экспрессивные и интеракционные способности. Дополнительными компонентами являются общительность, эмпатия, социально-психологическая адаптация и развитие речи (Г. М. Андреева, А. В. Батаршев, Г. С. Васильев и др.). В научной и методической литературе проблема коррекционных воздействий, способствующих развитию коммуникативных способностей в детском возрасте, является недостаточно освещенной, что же касается категории дошкольников с РАС, то обнаруживается значительный дефицит исследований применительно к детям с данной формой дизонтогенеза. Описаны лишь отдельные приёмы по формированию коммуникативных навыков, при этом отмечается недостаток диагностических методик, позволяющих оценить уровень развития коммуникативных способностей. Остаются актуальными вопросы о содержании работы, способствующей развитию коммуникативных способностей детей дошкольного возраста с РАС.

Список используемой литературы

1. Акименко В.М. Новые логопедические технологии: учебно-метод. пособие / В.М. Акименко. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 105 с.
2. Ахутина Т.В. Нейропсихологическое обследование. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка. Комплект рабочих материалов. Под ред. М.М.Семаго. М., 1999. С.36-42, 83-86, 118-120.
3. Безруких М.М. Ступеньки к школе: Кн. Для педагогов и родителей. – М.: Дрофа, 2001. – 256 с.
4. Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду. – М.: Мозаика, 2005. – 208 с.
5. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии: учебник для студентов вузов. – М.: В.Секачев, 2013. – 264 с.
6. Гаврина С.Е. и др. Готовим руку к письму. Пальчиковая гимнастика, штриховка, рисование, лепка. Пособие для детей 6-7 лет.